

ISSN 2225-6717

Каталог журналов ДНА

Сайт со сведениями для автора

<http://dna.izdatelstwo.com>

Контактная информация

publisherdna@gmail.com

Обложка	Номер	Год	Архив DOI	Архив Academia	Типография Lulu	Архив журнала ДНА
	57	Выпуск №57, 2021	https://zenodo.org/record/7688310	https://www.academia.edu/97740034	<p>Здесь можно посмотреть и купить печатный журнал.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Войдите на сайт https://www.lulu.com/2. Войдите в книжный магазин3. В строке поиска наберите: Доклады независимых авторов, выпуск 57 (например)	

	56	Выпуск №56, 2021	https://zenodo.org/record/7350694	https://www.academia.edu/93849103		
<p>Готовится к печати</p>	55	Выпуск №55, 2021				
	54	Выпуск №54, 2021	https://zenodo.org/record/7007818	https://www.academia.edu/https://www.academia.edu/https://zenodo.org/record/7007818		
	53	Выпуск №53, 2021	https://zenodo.org/record/5669929	https://www.academia.edu/https://www.academia.edu/https://zenodo.org/record/5669929		

	<p>ISSN 2225-6717 выпуск 52 2021</p> <p>Доклады Независимых Авторов</p> <p>Physics Medicine</p>	<p>52</p>	<p>Выпуск №52, 2021</p>	<p>https://zenodo.org/record/5623689</p>	<p>https://www.academia.edu/https://www.academia.edu/https://zenodo.org/record/5623689</p>		
	<p>ISSN 2225-6717 выпуск 51 2021</p> <p>Доклады Независимых Авторов</p> <p>Математика Физика</p>	<p>51</p>	<p>Выпуск №51, 2021</p>	<p>https://zenodo.org/record/4603592</p>	<p>https://www.academia.edu/https://www.academia.edu/https://zenodo.org/record/4603592</p>		
	<p>ISSN 2225-6717 выпуск 50 2020</p> <p>Доклады Независимых Авторов</p> <p>Авиация и космонавтика Геофизика Физика Философия Химия</p>	<p>50</p>	<p>Выпуск №50, 2020</p>	<p>https://zenodo.org/record/4036465</p>	<p>https://www.academia.edu/44155193</p>		<p>http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/DNA.50.000.pdf</p>

	<p>49</p>	<p>Выпуск №49, 2020</p>	<p>https://zenodo.org/record/4120265</p>	<p>https://www.academia.edu/42625855</p>		<p>http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/DNA.49.000.pdf</p>
	<p>48</p>	<p>Выпуск №48, 2020</p>	<p>https://zenodo.org/record/3900246</p>	<p>https://www.academia.edu/44155126</p>		<p>http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/DNA.48.000.pdf</p>
	<p>47</p>	<p>Выпуск №47, 2020</p>	<p>https://zenodo.org/record/3736292</p>	<p>https://www.academia.edu/42625855</p>		<p>http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/26233900.pdf</p>

	<p>ISSN 2225-6717 выпуск 46 2019</p> <p>Доклады Независимых Авторов</p> <p>Информатика Медицина Науковедение Психология Системология Специальности Физика и астрономия Химия</p>	<p>46</p>	<p>Выпуск №46, 2019</p>	<p>https://zenodo.org/record/3566724</p>	<p>https://www.academia.edu/44155035</p>		<p>http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/24819837.pdf</p>
	<p>ISSN 2225-6717 выпуск 45 2019</p> <p>Доклады Независимых Авторов</p> <p>История Психология Системология Физика и астрономия Химия</p>	<p>45</p>	<p>Выпуск №45, 2019</p>	<p>https://zenodo.org/record/2588411</p>	<p>https://www.academia.edu/44154676</p>		<p>http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/24302389.pdf</p>
	<p>ISSN 2225-6717 выпуск № 44 2018</p> <p>Доклады Независимых Авторов</p> <p>История Медицина Специальности Физика и астрономия Электродинамика Энергетика</p>	<p>44</p>	<p>Выпуск № 44, 2018</p>	<p>https://zenodo.org/record/2542642</p>	<p>https://www.academia.edu/44154615</p>		<p>http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/23467574.pdf</p>

	43	Volume №43, 2018	https://zenodo.org/record/1307128	https://www.academia.edu/37578286	http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/23011314.pdf
	42	Выпуск № 42, 2018	https://zenodo.org/record/1314421	https://www.academia.edu/44154507	http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/23010800.pdf
	41	Выпуск № 41, 2018	https://zenodo.org/record/1319587	https://www.academia.edu/35995448	http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/22411329.pdf

	<p>40</p>	<p>Выпуск № 40, 2017</p>	<p>https://zenodo.org/record/3574199</p>	<p>https://www.academia.edu/33883259</p>		<p>http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/21006645.pdf</p>
	<p>39</p>	<p>Выпуск № 39, 2017</p>	<p>https://zenodo.org/record/1318467</p>	<p>https://www.academia.edu/31170815</p>		<p>http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/20429431.pdf</p>
	<p>38</p>	<p>Выпуск № 38, 2016</p>	<p>https://zenodo.org/record/3574655</p>	<p>https://www.academia.edu/31170698</p>		<p>http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/19737854.pdf</p>

	<p>37</p>	<p>Выпуск № 37, 2016</p>	<p>https://zenodo.org/record/3575105</p>	<p>https://www.academia.edu/28893699</p>		<p>http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/19203260.pdf</p>
	<p>36</p>	<p>Выпуск № 36, 2016</p>	<p>https://zenodo.org/record/3575097</p>	<p>https://www.academia.edu/28904658</p>		<p>http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/19045995.pdf</p>
	<p>35</p>	<p>Выпуск № 35, 2016</p>	<p>https://zenodo.org/record/3575099</p>	<p>https://www.academia.edu/33883454</p>		<p>http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/18374540.pdf</p>

	34	Выпуск № 34, 2015	https://zenodo.org/record/3575101	https://www.academica.edu/33883491	http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/17635077.pdf
	33	Выпуск № 33, 2015	https://zenodo.org/record/3574960		http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/16537771.pdf
	32	Выпуск № 32, 2015	https://zenodo.org/record/3574684		http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/16319679.pdf

	31	Выпуск № 31, 2015	https://zenodo.org/record/3574669			http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/16318950.pdf
	30	Выпуск № 30, 2014	https://zenodo.org/record/3574469			http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/15080253.pdf
	29	Выпуск № 29, 2014	https://zenodo.org/record/3574432			http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/15038816.pdf

	28	Volume №28, 2014	https://zenodo.org/record/3549431	https://www.academia.edu/42640369	http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/14794393.pdf
	27	Выпуск № 27, 2014	https://zenodo.org/record/1318256	http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/14739921.pdf	
	26	Выпуск № 26, 2014	https://zenodo.org/record/3574300	http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/14739735.pdf	

	<p>25</p>	<p>Выпуск № 25, 2014</p>	<p>https://zenodo.org/record/3574270</p>			<p>http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/14407999.pdf</p>
	<p>24</p>	<p>Выпуск № 24, 2013</p>	<p>https://zenodo.org/record/3557698</p>			<p>http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/14268873.pdf</p>
	<p>23</p>	<p>Выпуск №23, 2013</p>	<p>https://zenodo.org/record/1318571</p>			<p>http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/13514159.pdf</p>

	22	Выпуск №22, 2012	https://zenodo.org/record/3557702	http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?url=dna.izdatelstwo.com/volum/13499083.pdf
	21	Выпуск №21, 2012	https://zenodo.org/record/3557691	http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?url=dna.izdatelstwo.com/volum/13325013.pdf
	20	Выпуск №20, 2012	https://zenodo.org/record/1314376	http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?url=dna.izdatelstwo.com/volum/13109103.pdf

	19	Выпуск №19, 2011	https://zenodo.org/record/3565747			http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/11744286.pdf
	18	Выпуск №18, 2011	https://zenodo.org/record/3566152			http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/10260582.pdf
	17	Выпуск №17, 2010	https://zenodo.org/record/3565269			http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/9748173.pdf

	16	Выпуск №16, 2010	https://zenodo.org/record/3566217		http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/9487789.pdf
	15	Выпуск №15, 2010	https://zenodo.org/record/3566206		http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/8976094.pdf
	14	Выпуск №14, 2010	https://zenodo.org/record/3566199		http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/8183012.pdf

	10	Выпуск №10, 2008	https://zenodo.org/record/3566171	http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/4605283.pdf
	9	Выпуск №9, 2008	https://zenodo.org/record/1314356	http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/3317801.pdf
	8	Выпуск №8, 2008	https://zenodo.org/record/1312773	http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/2221873.pdf

	7	Volume №7, 2008	https://zenodo.org/record/1318851			http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/2211542.pdf
	6	Выпуск №6, 2007	https://zenodo.org/record/1312607			http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/1146081.pdf
	5	Выпуск №5, 2007	https://zenodo.org/record/1312559			http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/859217.pdf

	4	Выпуск №4, 2006	https://zenodo.org/record/1312549			http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/322884.pdf
	3	Выпуск №3, 2006	https://zenodo.org/record/1312514			http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/237433.pdf
	2	Выпуск №2, 2005	https://zenodo.org/record/1312496			http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/172756.pdf

1

Выпуск
№1, 2005

<https://zenodo.org/record/1312483>

<http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=dna.izdatelstwo.com/volum/124173.pdf>

Содержание ДНА-1

Математика \ 6

Недосекин Ю.А. (Россия). Полисистемный метод решения неоднородной системы линейных алгебраических уравнений \ 6

Недосекин Ю.А. (Россия). Признаки делимости целых и рациональных чисел \ 33

Необъясненное: факты и гипотезы \ 37

Филипенко Г.Г. (Белоруссия). О расшифровке серий Штермера \ 37

Шендеров В.И. (Россия). Тектонические катастрофы - мифы и реальность \ 40

Строительство \ 63

Бененсон Е.Б. (Израиль). Новая конструкция теплопроводов для тепловых сетей городов и посёлков \ 63

Физика \ 74

Купряев Н.В. (Россия). К вопросу о сезонном ходе анизотропии тепловых нейтронов вблизи поверхности земли \ 74

Купряев Н.В. (Россия). К статье Г.Б. Малыкина “О возможности экспериментальной проверки второго постулата специальной теории относительности” \ 78

Купряев Н.В. (Россия). Критические замечания по книге А.А. Логунова “Анри Пуанкаре и теория относительности” \ 83

Купряев Н.В. (Россия). Критические замечания по учебнику О.Е. Акимова “Естествознание. Курс лекций” \ 87

Купряев Н.В. (Россия). Критические замечания к статье Г.Б. Малыкина “Эффект Саньяка. Корректные и некорректные объяснения” \ 94

Купряев Н.В. (Россия). Метрика “ускоренной” системы координат в СТО \ 104

Купряев Н.В. (Россия). О противоречии, возникающем при релятивистском описании волны де Бройля \ 111

Купряев Н.В. (Россия). Опыт Майкельсона-Морли и классическая механика \ 115

Купряев Н.В. (Россия). Удовлетворяет ли преобразование Лоренца принципу соответствия? \ 119

Купряев Н.В. (Россия). Удовлетворяет ли релятивистское преобразование импульса принципу соответствия? \ 122

Недосекин Ю.А. (Россия). Объяснение aberrации света, световых и электромагнитных опытов по обнаружению “эфирного ветра” с единой точки зрения \ 126

Недосекин Ю.А. (Россия). Природа и идентификация резонансов \ 141

Недосекин Ю.А. (Россия). Теория оптических эфирных опытов \ 145

Химия \ 172

Филипенко Г.Г. (Белоруссия). Модель ядра атома и таблица элементов \ 172

Филипенко Г.Г. (Белоруссия). К вопросу о металлической связи в плотнейших упаковках химических элементов \ 174

Электротехника \ 185

Недосекин Ю.А. (Россия). Двухпроводная электрическая линия с произвольными параметрами \ 185

Хмельник С.И. (Израиль). О вариационном принципе экстремума в электромеханических системах \ 188

Хмельник С.И. (Израиль). Вариационный принцип экстремума для электрических линий и плоскостей \ 213

Об авторах \ 220

Содержание ДНА-2

Алгоритмы и программирование \ 6

Гельфанд А.М., Хмельник С.И. (Россия, Израиль). Цифровая фильтрация многомерных взаимосвязанных нестационарных процессов \ 6

Зайцев И.Б. (Россия). Методика «наивного» байесовского классификатора для задачи совместной фильтрации в системах рекомендации \ 20

Математика \ 28

Недосекин Ю.А. (Россия). Иллюстрация полисистемного метода решения неоднородной системы линейных алгебраических уравнений \ 28

Хмельник С.И. (Израиль). Уравнение Пуассона и квадратичное программирование \ 47

Физика и астрономия \ 64

Купряев Н.В. (Россия). К статье Н.В. Кравцова и В.В. Рагульского «Использование кольцевого лазера для исследования изотропии пространства» \ 63

Недосекин Ю.А. (Россия). Имитация «темной материи» \ 72

Недосекин Ю.А. (Россия). Неадекватное описание физической реальности квантовой теорией поля \ 74

Недосекин Ю.А. (Россия). Поле равномерно и прямолинейно движущегося электрического заряда \ 92

Недосекин Ю.А. (Россия). Природа пространства и физических полей \ 98

Недосекин Ю.А. (Россия). Энергия электрического поля \ 117

Философия и религия \ 129

Терехов В.Б. (Россия). Метафизика в науке: парадоксы картины мира \ 128

Электротехника \ 149

Хмельник С.И. (Израиль). Электрические цепи с бинарными потенциалами \ 149

Энергетика \ 166

Авдюнин Е.Г., Нестерчук Е.С., Магницкий В.А. (Россия). Моделирование струйных течений при сложных внешних условиях \ 166

Авдюнин Е.Г., Сергеев В.А., Коновалов А.В. (Россия). Основы интенсификации наиболее энергоемких технологических процессов \ 171

Авдюнин Е.Г., Сергеев В.А., Сергеев А.В., Гильмутдинов А.Ю. (Россия). Решение экологических проблем при разработке энергосберегающих мероприятий \ 176

Капелович Б.Э., Хмельник С.И., Левшин А.Ю., Капелович Д.Б., Бененсон Е.Б. (Израиль, Украина). Эксплуатация энергетической паровой турбины \ 181

Об авторах \ 191

Содержание ДНА-3

Алгоритмы и программирование \ 6

Багиров Т. А. (*Азербайджан*). Повышение достоверности оценки качества перевозимых нефтепродуктов на основе информационной системы с использованием механизма нечетких запросов \ 6

Вычислительная техника \ 13

Хмельник С.И. (*Израиль*). Математический метод синтеза матричного процессора \ 13

Математика \ 31

Хмельник С.И. (*Израиль*). Принцип максимума и вариационный принцип для электромеханических систем \ 31

Хмельник С.И. (*Израиль*). Уравнения Максвелла как следствие вариационного принципа \ 47

Необъясненное \ 63

Гольдинов Б. А. (*Израиль*). Письмо к землянам \ 63

Шендеров В.И. (*Россия*). Тело человека - вершина конструкторской мысли матери-природы. \ 69

Психология \ 104

Ошнуров А. М. (*Россия*). Эволюция психики \ 104

Физика и астрономия \ 129

Купряев Н.В. (*Россия*). Анализ расширенного представления Лоренца \ 129

Купряев Н.В. (*Россия*). Об учебнике Д.В. Сивухина “Общий курс физики: Механика” \ 136

Недосекин Ю.А. (*Россия*). Квантовая теория эффекта Доплера \ 140

Недосекин Ю.А. (*Россия*). Природа гравитации \ 154

Философия и религия \ 184

Терехов В.Б. (*Россия*). Системы, субстанции и структуры \ 184

Экология \ 196

Девочкин М.А. (*Россия*). Утилизация ракетных шахт и состояние здоровья населения Центра России \ 196

Электротехника \ 208

Темерев Д.В. (*Россия*). К вопросу о расчете источников питания систем возбуждения без щеточных синхронных генераторов напряжением 0,4 кВ. \ 208

Энергетика \ 216

Гельфанд А.М., Хмельник С.И. (*Россия, Израиль*). О расчете между энергосистемами за обменную мощность \ 216

Авторы \ 227

Содержание ДНА-4

Вычислительная техника \ 6

Хмельник С.И. (*Израиль*). Позиционное кодирование комплексных чисел и векторов \ 6

Математика \ 32

Хмельник С.И. (*Израиль*). Уравнения Максвелла как следствие вариационного принципа. Вычислительный аспект \ 32

Машиностроение \ 52

Кононенко Д.А. (*Россия*). Повышение точности и производительности обработки деталей путем управления перемещениями системы станок-привод-инструмент-деталь (СПИД) \ 52

Неоконченные истории науки \ 60

Хмельник С.И., Хмельник М.И. (*Израиль*). К вопросу об источнике движущих сил в генераторе Серла \ 60

Психология \ 74

Мурашкин В.В. (*Россия*). Эволюция сознания \ 74

Мурашкин В.В. (*Россия*). Некоторые особенности сознания человека \ 107

Теоретическая механика \ 126

Локтев В.И. (*Россия*). Индуктивный метод познания основ теоретической механики \ 126

Физика и астрономия \ 134

Коварский В.А., Колесник Р.Э. (*Молдавия*). Туннельный безызлучательный перенос протона в молекулах под влиянием флуктуаций классической среды окружения. \ 134

Коварский В.А., Колесник Р.Э. (*Молдавия*). Эффект красного смещения полос поглощения дипольными молекулами, обусловленный возбуждением колебательных пакетов \ 143

Колесник Р.Э. (*Молдавия*). Полевая ионизация кластеров воды, неподвижных на межфазных границах \ 151

Недосекин Ю.А. (*Россия*). Зависимость массы тела от его расстояния до гравитационного центра притяжения \ 156

Недосекин Ю.А. (*Россия*). Еще раз о парадоксе часов в специальной теории относительности \ 158

Недосекин Ю.А. (*Россия*). Погрешность в классической теории взаимодействующих тел \ 162

Энергетика \ 168

Хмельник С.И. (*Израиль*). Процессор для потокораспределения \ 168

Авторы \ 177

Содержание ДНА-5

Вычислительная техника \ 5

Хмельник С.И. (*Израиль*). Кодирование геометрических фигур \ 5

Информатика \ 61

Кизлов В.В. (*Россия*). Физические основы информационных процессов \ 61

Неоконченные истории науки \ 73

Хмельник С.И., Хмельник М.И. (*Израиль*). К вопросу об источнике энергии в генераторе Серла \ 73

Физика и астрономия \ 84

Недосекин Ю.А. (*Россия*). Одномерное движение двух тел и двух электрических зарядов \ 84

Недосекин Ю.А. (*Россия*). Теория абсолютного движения \ 97

Химия \ 160

Филиппенко Г.Г. (*Белоруссия*). К вопросу о механизме сверхпроводимости в металлах-сверхпроводниках \ 160

Энергетика \ 163

Авдюнин Е.Г., Горшенин В.П. (*Россия*). Обоснование метода оптимизации мощности системы централизованного теплоснабжения \ 163

Авдюнин Е.Г., Горшенин В.П., Сергеев А.В. (*Россия*). Оптимизация параметров состояния продуктов сгорания в водогрейных котлах \ 174

Авдюнин Е.Г., Коновалов А.В., Горшенин В.П. (*Россия*). Обоснование метода оптимизации параметров состояния теплоносителя в тепловых сетях \ 182

Сергеев И.В. (*Украина*), **Сергеев А.В.** (*Россия*). Общие подходы к выполнению вероятностного анализа безопасности для внутренних пожаров на АЭС \ 190

Сергеев И.В. (*Украина*), **Сергеев А.В., Шардаков А.В.** (*Россия*). Общие подходы к выполнению вероятностного анализа безопасности для внутренних затоплений на АЭС \ 200

Об авторах \ 209

Содержание ДНА-6

Вычислительная техника \ 6

Хмельник С.И. (Израиль). Кодирование функций \ 6

История \ 57

Полуян П.В. (Россия). Блеск алмазов и молчание пирамид \ 57

Неоконченные истории науки \ 63

Знькин П.А. (Россия). Несколько простых слов о поле \ 63

Хмельник С.И., Хмельник М.И. (Израиль). Энергетические процессы в генераторе Серла \ 70

Психология \ 84

Мурашкин В.В. (Россия). Количественная классификация сознания \ 84

Техническая оптика \ 100

Полканов Ю.А. (Беларусь). Безлинзовые методы преобразования малого углового смещения лазерного луча в круговое сканирование и приема излучения малогабаритным приемником в пределах пространственной полусферы \ 100

Полканов Ю.А. (Беларусь). Зондирование среды строб-импульсом источника малой мощности \ 104

Полканов Ю.А. (Беларусь). Использование лидарных измерений для краткосрочного прогноза устойчивости метеоситуации \ 112

Физика и астрономия \ 124

Карпов М.А. (Россия). Спектр масс элементарных частиц, связь микро- и макромасштабов, соотношение космических энергий \ 124

Карпов М.А. (Россия). Энергетически выгодный холодный ядерный синтез. Возможно ли это? \ 149

Кожевников В.Д. (Украина). Единство сущности природы \ 154

Мурашкин В.В. (Россия). Основное предсказание \ 172

Орлов С.А. (Россия). Основы вихревой гравитации, космологии и космогонии \ 182

Хмельник С.И. (Израиль). К вопросу о волнах плотности в кольцах Сатурна \ 227

Философия и религия \ 243

Брейтерман Х.М. (Израиль). Научное решение проблемы существования Бога \ 243

Брейтерман Х.М. (Израиль). Сравнение и анализ религиозной и научной картин возникновения и развития мира \ 253

Брейтерман Х.М. (Израиль). Целенаправлена ли эволюция? \ 263

Об авторах \ 278

Объявления \ 283

Contents DNA-7

Algorithms and Programming \ 6

Alexander M. Gelfand (*Russia*), **Solomon I. Khmelnik** (*Israel*). Discrete filtration of Multivariate Correlated Nonstationary Processes \ 6

Computer Engineering \ 19

Solomon I. Khmelnik (*Israel*). Positional codes of complex numbers and vectors \ 19

Construction \ 45

Evgeny B. Benenson (*Israel*). A Novel Heat Pipeline Design for North and Northwest Continental Urban and Rural Areas \ 45

Physics and Astronomy \ 80

Mihail A. Karpov (*Russia*). The spectrum of masses of elementary particles, relationship between micro- and macro-scales, relation ship among cosmic energies \ 56

Solomon I. Khmelnik, Mihail I. Khmelnik (*Israel*). Analysis of Energy Processes in Searle's Generator \ 80

Power Engineering \ 98

Boris E. Kapelovich, Solomon I. Khmelnik, David B. Kapelovich (*Ukraine*), **Eugeny B. Benenson** (*Israel*). Maintenance of Power Steam Turbine \ 98

Unaccounted \ 109

Genady G. Filipenko (*Belarus*). About decoding of 'The Stormer Effect' \ 109

Authors \ 112

Содержание ДНА-8

Биология \ 5

Калашников Ю.Я. (*Россия*). Основы молекулярной биохимической логики и информатики \ 5

Калашников Ю.Я. (*Россия*). Ферменты и белки – это молекулярные автоматы естественных нанотехнологий с программной биохимической логикой управления \ 56

Вычислительная техника \ 83

Хмельник С.И. (*Израиль*). Еще о кодировании функций \ 83

Медицина \ 115

Семёнов С.Н., Рус Р. (*Австрия*). Альтернативный механизм опьянения под действием алкоголя и других органических растворителей. Рассмотрение с позиций фоновой биологии. \ 115

Теоретическая механика \ 130

Недосекин Ю.А. (*Россия*). Потенциальная энергия – понятие математическое \ 130

Физика и астрономия \ 174

Карпов М.А. (*Россия*). О проявлениях реакции холодного ядерного синтеза в различных средах \ 174

Потапов А.А. (*Россия*). Поляризационный радиус атомов \ 179

Хмельник С.И. (*Израиль*), **Мухин И.А.** (*Россия*), **Хмельник М.И.** (*Израиль*). Продольные волны постоянного магнита \ 193

Хмельник С.И., Хмельник М.И. (*Израиль*). К вопросу о «магнитных стенах» в экспериментах Роцина-Година \ 206

Об авторах \ 218

Содержание ДНА-9

Вычислительная техника \ 6

Хмельник С.И. Компьютер, соблюдающий принципы \ 6

Геофизика \ 36

Недосекин Ю.А. Причина возникновения землетрясений \ 36

Гипотезы \ 39

Елкин И.В. Гравитация \ 39

Рындюк К.Д. Изучение ранее неисследованных свойств пространства-времени и их влияния на построение модели Вселенной \ 42

Информатика \ 92

Хмельник С.И. О поиске научно-технической информации в Интернете \ 92

История \ 95

Разумов И.К., Еременко Г.А. Числовые закономерности порядка гексаграмм Вэнь Ванна \ 95

История науки и техники \ 106

Поляков Б.Н. Без анализа ошибок Прошлого – не будет светлого Будущего (из воспоминаний) \ 106

Метеорология \ 112

Синицын К.Н. Идея управления торнадо посредством технологии «атмосферных магнитных пузырей» \ 112

Физика и астрономия \ 121

Гринчик А.И. Квантовая модель тяготения \ 121

Дмитренко Г.Г. Постоянная Хаббла и эволюция стационарной вселенной \ 142

Елкин И.В. Неединственность преобразований Лоренца \ 155

Жмудь А.М., Жмудь В.А. Материалистическая теория полевого взаимодействия \ 157

Карпов М.А. Холодный ядерный синтез и проблема образования легких элементов в земной коре и метеоритах. \ 165

Недосекин Ю.А. Физические основы теории возмущения поля \ 171

Поплавной С.А. К оптике движущихся тел \ 193

Хмельник С.И. О давлении электромагнитной волны и неравномерного поля \ 207

Депонирование \ 214

Об авторах \ 216

Содержание ДНА-10

Атомная и ядерная физика \ 6

Недосекин Ю.А. Влияние уменьшения масс покоя электрона и ядра на спектр водородоподобного атома \ 6

Недосекин Ю.А. Квазинейтроны \ 31

История \ 39

Попов В.П., Крайнюченко И.В. Детерминанты истории \ 39

Термодинамика \ 47

Дубровский П.И. «Современная» термодинамика. Два века ошибок и заблуждений (цикл статей) \ 47

Дубровский П.И. Основы квантовой теории теплоты (КТТ) \ 68

Техника \ 109

Шурыгин А.М., Шурыгин М.Н., Крылов Н.И. Диагностика параметров магнитореологического гасителя колебаний приборов и станков \ 109

Шурыгин А.М., Казаков Ю.Б., Шурыгин М.Н. Применение бесколлекторных двигателей в импульсно-фазовых электроприводах универсальных испытательных машин \ 117

Физика и астрономия \ 129

Адаев У.Ж. Гравитонная основа притягивания и отталкивания магнитов \ 129

Карпов М.А. «Родственники» темной энергии и их влияние на спектр космических лучей \ 177

Мясников В.М. Мог ли Ньютон создать теорию относительности (или чем отличается теория относительности от классической физики)? \ 182

Попов В.П., Крайнюченко И.В. Мировой субстрат \ 188

Попов В.П., Крайнюченко И.В. От сложного к простому. Порядок из порядка. \ 197

Попов В.П., Крайнюченко И.В. Проблематика постулатов теории относительности \ 211

Хмельник С.И. О притяжении постоянных магнитов \ 222

Философия \ 231

Попов В.П., Крайнюченко И.В. Виртуальное взаимодействие прошлого и будущего \ 231

Химия \ 239

Потапов А.А. Периодическая система элементов \ 239

Об авторах \ 263

Депонирование \ 267

Содержание ДНА-11

Агротехника \ 5

Гершман Я.Х. Сепарация семян по состоянию их зародыша позволит победить мировой дефицит продовольствия \ 5

Математика \ 8

Недосекин Ю.А. Простой способ построения высокоточных формул для вычисления производных любого порядка на одномерной равномерной сетке и их использование в некоторых задачах численного анализа \ 8

Социология \ 33

Попов В.П., Крайнюченко И.В. Виртуальная жизнь в нейронных сетях социума \ 33

Фокин С.А. Биосоциальные основы обществоведения \ 41

Термодинамика \ 52

Попов В.П., Крайнюченко И.В. Энтропия. Ограниченность второго закона термодинамики. \ 52

Физика и астрономия \ 60

Адаев У.Ж. Новые доказательства в современной теории гравитации \ 60

Карпов М.А. Мюонные «струи» на Тэватроне и мюонные «ливни» в космических лучах. Что общего? \ 136

Петров В.В. Движение электронов в однородном электрическом поле линейного ускорителя \ 141

Поплавной С.А. К оптике движущихся тел. Об Абсолютной координатной системе. \ 153

Фрейман И.Е. Основание взаимодействий \ 178

Хмельник С.И., Хмельник М.И. Продольная волна в теле движущегося постоянного магнита \ 196

Цифровая техника \ 204

Пашенцев Д.Ю., Костров Б.В. Оценка методов установления соответствия изображений к применению в базисе Уолша \ 204

Электродинамика \ 209

Хмельник С.И. Продольная электромагнитная волна как следствие интегрирования уравнений Максвелла \ 209

Об авторах \ 226

Содержание ДНА-12

Физика и астрономия \ 5

Адаев У.Ж. (*Казахстан*) Влияние гравитации на природные явления \ 5

Колесник Р.Э. (*Молдавия*) Модель теплопереноса в условиях гидродинамического осуществления реакций ядерного синтеза \ 109

Эккард Х. (*Германия*), **Фелкер Л.Г.** (*США*) Эйнштейн, Картан и Эванс – начало нового века в физике? \ 133

Электродинамика \ 148

Хмельник С.И., Хмельник М.И. (*Израиль*) Условия существования продольной энергезависимой электромагнитной волны \ 148

Хмельник С.И. (*Израиль*) Структура электромагнитного поля в окрестности электромагнита \ 165

Энергетика \ 175

Линевич Э.И. (*Россия*) Применение центробежной силы в качестве источника мощности \ 175

Объявления \ 210

Хмельник С.И. (*Израиль*) Конструирование летательных аппаратов на основе эффекта Бифельда-Брауна \ 210

Об авторах \ 213

Последняя / 215

Содержание ДНА-13

Алгоритмы и программирование \ 6

Кащеев Д.И. (Россия) Применение методов поискового конструирования к разработке алгоритмов поиска числового ключа в упорядоченных файлах \ 6

Биология \ 13

Мурашкин В. В. (Россия) Шкала информационного восприятия \ 13

Информатика \ 29

Бошин Луиджи, Бошин Лука (Швейцария), **Хмельник С.И.** (Израиль) Система вечного и надежного хранения персональной информации и ДНК \ 29

Парапсихология \ 39

Разумов И.К. (Россия) Диалог с Нострадамусом. Природа Времени, нелокальность души и глобальный прогноз на будущее. \ 39

Теоретическая механика \ 68

Недосекин Ю.А. (Россия) Уточненная система уравнений для задачи двух тел \ 68

Физика и астрономия \ 78

Жмудь А.А. (Россия) Новый способ осуществления ядерных реакций \ 78

Жмудь А.А. (Россия) Область применимости уравнений классической механики \ 81

Жмудь А.А. (Россия) Перспективы применения спутников для измерения расстояний до звезд \ 87

Колесник Р.Э. (Молдавия) Термодинамический расчет молекулярного генератора тепла \ 89

Петров В.В. (Россия) Движение электронов в однородном электрическом поле линейного ускорителя \ 98

Самохвалов В.Н. (Россия) Массодинамическое и массовариационное взаимодействие движущихся тел \ 110

Цифровая техника \ 160

Пашенцев Д.Ю., Костров Б.В. (Россия) Оценка методов установления соответствия изображений к применению в базисе Уолша \ 160

Электродинамика \ 165

Хмельник С.И., Хмельник М.И. (Израиль) Еще об условиях существования продольной энергозависимой электромагнитной волны \ 165

Энергетика \ 170

Хмельник С.И. (Израиль) Природа и расчет сил в генераторе Серла \ 170

Об авторах \ 193

Содержание ДНА-14

Биология \ 5

Замалиев П. С. (Россия) Простейшие формулы естественного отбора \ 5

Математика \ 11

Недосекин Ю.А. (Россия) О выборе формы решения квазилинейного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами \ 11

Недосекин Ю.А. (Россия) Определение частоты колебаний нелинейной системы с одной степенью свободы методом линеаризации \ 17

Парапсихология \ 26

Эткин В.А. (Израиль) О психофизических силах \ 26

Физика и астрономия \ 42

Габышев В.Г. (Россия) Стационарное состояние высокотемпературного газового образования \ 42

Габышев В.Г. (Россия) Способ генерации высокотемпературного газового образования типа шаровой молнии \ 53

Егоров В.А. (Россия) Кинетическая интерпретация частиц и полей \ 66

Карпов М.А. (Россия) Холодный ядерный синтез – основа энергетики будущего \ 82

Пальчиков Е.А. (Украина) Задача двух тел в среде изотропного импульса \ 90

Петров В.В. (Украина) Возможна ли «сверхсветовая» скорость? \ 106

Самохвалов В.Н. (Россия) Квадрупольное излучение вращающихся масс \ 112

Самохвалов В.Н. (Россия) Пондеромоторные эффекты в вакууме \ 146

Филология \ 160

Мамедов Дж.М. (Азербайджан) Новая система языка, мышления и действительности \ 160

Энергетика \ 176

Хмельник С.И. (Израиль) Функционал для энергосистем \ 176

Об авторах \ 224

Содержание ДНА-15

Библиотечное дело \ 6

Голубенко Н.Б. (Россия) Информирование в вузовской библиотеке \ 6

Гидродинамика \ 8

Хмельник С.И. (Израиль) Существование и метод поиска глобального решения для уравнений Навье-Стокса \ 8

История науки \ 48

Жмудь А.А. (Россия) Полупроводниковые лазеры: производство и наука \ 48

Математика \ 55

Клещев Д.С. (Россия) О формально разрешимой системе скрытых аксиом Principia Mathematica \ 55

Нелинейные колебания \ 73

Недосекин Ю.А. (Россия) Определение периода колебаний нелинейной автономной системы с одной степенью свободы дискретным методом \ 73

Парапсихология \ 94

Разумов И.К. (Россия) Некоторые аспекты проблемы «зверя» в истории мира и метафизике \ 94

Физика и астрономия \ 108

Жмудь А.А. (Россия) Перспективы развития аэрокосмических полётов, “Главное Магическое число”. \ 108

Жмудь А.А. (Россия) Фундаментальные запреты возникновения “нейтронных” звёзд, “черных дыр” и “Первичного взрыва” \ 114

Иванов Г.П. (Россия) Обоснование существования эфиропорных сил в классической электродинамике \ 120

Иванов Г.П. (Россия) Эффекты эфиропорного движения при взаимодействии электронных подсистем с периодическими электрическими и магнитными полями кристаллических решёток твёрдых тел \ 136

Петров В.В. (Украина) Еще раз об эксперименте Маринова \ 150

Попов В.П. (Россия) Классические парадигмы в свете современности \ 158

Самохвалов В.Н. (Россия) Силовое действие массовариационного излучения на твердые тела \ 175

Хмельник С.И. (Израиль) Принцип экстремума полного действия \ 196

Физиология \ 210

Урынбаев С.Х. (Казахстан) О работе мозга в общем виде \ 210

Энергетика \ 226

Эткин В.А. (Израиль) Преобразование энергии электрических полей \ 226

Об авторах \ 237

Содержание ДНА-16

Гидродинамика \ 5

Хмельник С.И. (*Израиль*) Существование глобального решения уравнений Навье-Стокса для сжимаемой жидкости \ 5

Криптография \ 15

Недосекин Ю.А. (*Россия*) Алгоритм нераскрываемого шифра \ 15

Недосекин Ю.А. (*Россия*) Генерирование псевдослучайных чисел \ 21

Недосекин Ю.А. (*Россия*) Преобразование и защита информации \ 52

Недосекин Ю.А. (*Россия*) Шифрование со скрытой рандомизацией \ 120

Педагогика \ 126

Голубенко Н.Б. (*Россия*) Компьютер в детском саду \ 126

Психология \ 128

Мотков О.И. (*Россия*) Функции и строение психики: свежий взгляд \ 128

Физика и астрономия \ 163

Иванов Г.П. (*Литва*) Преобразования Лоренца как тождественная форма преобразований Галилея и невозможность переноса импульса электромагнитной волной \ 163

Петров В.В. (*Украина*) Альтернативная космология \ 203

Кайнов А.Б. (*Россия*) О механизме расширения вселенной \ 212

Каравдин П.А. (*Россия*) Размышления дилетанта о физике \ 218

Эволюция \ 225

Миркин В.И. (*США*) Далась обезьянам эта палка \ 225

Объявления \ 231

Гершман Я.Х. (*Израиль*) Новая технология производства инкубационных цыплят \ 231

Об авторах \ 232

Последняя / 235

Contents DNA-17

Mathematics \ 5

Yarosh V.S. (*Russia*) Non-modular elliptic curves and congruents numbers of pythagorean \ 5

Yarosh V.S. (*Russia*) The Riemann hypothesis is finally proved \ 25

Meteorology \ 61

Sinitsyn K.N. (*Russia*) The idea of manage tornado through the technology of «atmospheric magnetic bubbles» \ 61

Physics and Astronomy \ 69

Khmelnik S.I. (*Israel*). Principle extremum of full action \ 69

Khmelnik S.I. (*Israel*). The existence and the search method for global solutions of Navier-Stokes equation \ 79

Khmelnik S.I. (*Israel*). Principle extremum of full action in electrodynamics \ 112

Ryndyuk K.D. (*Russia*) Space-time properties and their influence on Universe modeling \ 122

Authors \ 167

Содержание ДНА-18

Информатика \ 5

Жмудь А.А. (Россия) Информационные технологии – как средство точных предсказаний и однозначного управления будущим \ 5

Криптография \ 13

Недосекин Ю.А. (Россия) Двухключевая поточная шифрсистема с рандомизацией \ 13

Математика \ 20

Недосекин Ю.А. (Россия) Эволюционные генераторы псевдослучайных чисел \ 20

Хижняк Н.Г. (Украина) О симметрии математических действий \ 110

Парапсихология \ 112

Разумов И.К. (Россия) Канун великого солнцестояния в «Пророчествах» Нострадамуса \ 112

Физика и астрономия \ 141

Жмудь А.А. (Россия) О структуре звёзд и Солнца: энергетическое состояние вещества; ядро и корона; зона термоядерных реакций; пульсары. \ 141

Карпов М.А. (Россия) Взрыв красного шлама на алюминиевом заводе в Венгрии и холодный ядерный синтез (ХЯС) \ 146

Карпов М.А. (Россия) Спектр масс элементарных частиц. Массы адронов и кварков. \ 148

Самохвалов В.Н. (Россия) Исследование силового действия и отражения квадрупольного излучения вращающихся масс от твердых тел. \ 165

Эволюция \ 188

Миркин В.И. (США) Эволюция или Создание? \ 188

Экономика \ 198

Мартышенко Н.С. (Россия) Анализ структуры регионального туристского комплекса Приморского края России \ 198

Энергетика \ 222

Хмельник С.И. (Израиль) Энергетические процессы в бестопливных электромагнитных генераторах \ 222

Об авторах \ 245

Содержание ДНА-19

Биология \ 6

Жоголь Р.А. (Россия) Биогенез. Феноменология чуда. \ 6

Информатика \ 32

Недосекин Ю.А. (Россия) Тест для проверки существования мышления у машины или программы \ 32

История \ 51

Голубенко Н. Б. (Россия) Лыбедь: вымысел или реальность? \ 51

Миркин В.И. (США) «Чудо» Мафусаила и Сарры \ 58

Черкасов А. А. (Россия) Гражданская война в России (1917–1922 гг.): Кубань и Черноморье в условиях углубления социально-политического кризиса (февраль - октябрь 1917 года) \ 66

Математика \ 78

Хижняк Н.Г. (Украина) Основы математики \ 78

Чуличков О.Г. (США) Сечение на крайние и средний – математический инструмент диалектики Ноосферы \ 99

Социология \ 140

Кутовая С.В. (Россия) Социальное состояние населения Еврейской автономной области \ 140

Соловченков С.А. (Россия) Сельское население в период экономических преобразований: опыт социологического исследования \ 145

Физика и астрономия \ 151

Жмудь А.А. (Россия) Внутреннее строение Земли: вырождение вещества в ядре и термоядерные реакции \ 151

Жмудь А.А. (Россия) Ядерный синтез в локализованном сгустке ионов с инжекцией нейтронов \ 154

Елкин И.В. (Россия) Модель массы \ 157

Елкин И.В. (Россия) Гравитационного взаимодействия не существует \ 162

Клишев Б.В. (Россия) Особенности воздействия гравитационного поля Луны на вращение Земли \ 164

Самохвалов В.Н. (Россия) Силовые эффекты при массодинамическом взаимодействии в среднем вакууме \ 170

Филология. История культуры \ 182

Жмудь А.А. (Россия) О необходимости восстановления народного фольклора \ 182

Электроэнергетика \ 191

Ржевский С.С. (Россия) Новая технология борьбы с подскоками проводов воздушных линий электропередачи \ 191

Электродинамика \ 214

Хмельник С.И. (Израиль) Расчет статических электрических и магнитных полей на основе вариационного принципа \ 214

Об авторах \ 235

Содержание ДНА-20

Астрономия и религия \ 6

Разумов И.К., Петров В.А. (Россия) Имперский цикл планеты Венера и концепция Филофея «Москва– Третий Рим» \ 6

Государство \ 23

Недосекин Ю.А. (Россия) Заметки о выборе президента России \ 23

Недосекин Ю.А. (Россия) На пути к российской конфедерации \ 26

Математика \ 28

Жмудь А.А. (Россия) Математика в прикладных дисциплинах и задачи тысячелетия \ 28

Термодинамика \ 32

Дубровский П.И. (Россия) Физический смысл адиабатных процессов \ 32

Транспорт \ 69

Картуков А.Г., Третьяков А.С. (Россия) О методах неразрушающего контроля при техническом диагностировании военной автомобильной техники \ 69

Физика и астрономия \ 73

Жмудь А.А. (Россия) Эволюция Звезд, Новые и Сверхновые Звезды, “темная материя” \ 73

Елкин И.В. (Россия) Определение односторонней скорости света \ 77

Елкин И.В. (Россия) Теория времени \ 87

Катышев А. (Израиль) Единое поле и взаимодействия \ 98

Коджаманян Р.Г. (Россия) Физика света \ 118

Солонар Д.П. (Россия) Краткий анализ физических констант: магнитной и диэлектрической проницаемости вакуумной среды и постоянной Планка \ 127

Хмельник С.И. (Израиль) Детектирование гравитационных волн \ 137

Химия \ 144

Жмудь А.А. (Россия) Способ синтеза углеводов \ 144

Электродинамика \ 146

Верин О.Г. (Россия) Теория трансформатора Тесла \ 146

Хмельник С.И. (Израиль) Электромагнитное поле пирамиды \ 155

Хмельник С.И. (Израиль) Энергетика трансформатора Тесла \ 170

Об авторах \ 208

Содержание ДНА-21

Биология \ 5

Замалиев П.С. (Россия) Естественный отбор – частный случай второго начала термодинамики \ 5

Гидродинамика \ 11

Хмельник С.И. (Израиль) Механизм возникновения и метод расчета турбулентных течений \ 11

Социология \ 25

Недосекин Ю.А. (Россия) Капитализм – смерть человечества \ 25

Недосекин Ю.А. (Россия) Отповедь пророкам \ 27

Физика и астрономия \ 32

Елкин И.В. (Россия) Красное смещение – истинная причина. Метрика Вселенной (часть 1). \ 32

Елкин И.В. (Россия) Метрика Вселенной (часть 2). Истинные причины сокращения размера и отрицательного результата эксперимента Майкельсона-Морли \ 39

Хмельник С.И. (Израиль) Безопорное движение без нарушения физических законов \ 45

Хмельник С.И., Хмельник М.И. (Израиль) Дополнительные силы взаимодействия небесных тел \ 57

Хмельник С.И. (Израиль) Звук и гравитация \ 65

Хмельник С.И. (Израиль) О полете дисков Серла \ 77

Хмельник С.И. (Израиль) Экспериментальное уточнение максвеллоподобных уравнений гравитации \ 84

Эткин В.А. (Израиль) О взаимодействии вращающихся тел \ 103

Физика и биология \ 113

Хмельник С.И. (Израиль) Активное поле пчелиных сот \ 113

Хмельник С.И. (Израиль) К теории лозоходства \ 125

Электротехника \ 133

Солонар Д.П. (Россия) Возможность применения электрических генераторов в космических энергоустановках \ 133

Солонар Д.П. (Россия) Некоторые результаты экспериментальных исследований подвижного плазменного термоэмиссионного контакта \ 138

Об авторах \ 144

Contents DNA-22

Electrical Engineering \ 5

Khmelnik S.I. (*Israel*). The Calculation of electric direct current circuits with diodes \ 5

Hydrodynamics \ 14

Khmelnik S.I. (*Israel*). The Emergence Mechanism and Calculation Method of Turbulent Flows \ 14

Physics and Astronomy \ 28

Elkin I.A. (*Russia*) Model of Inertia and Gravitating Mass. Mechanism of Gravitation. \ 28

Elkin I.A. (*Russia*) The causes of the contraction in the direction of motion. Metric of Universe. The Causes of Red Shift. \ 35

Katyshev A. (*Israel*). The unified field and interaction \ 47

Khmelnik S.I. (*Israel*). To the Theory of Perpetual Motion Holder / 66

Khmelnik S.I. (*Israel*). Experimental Clarification of Maxwell-similar Gravitation Equations \ 74

Samokhvalov V.N. (*Russia*) Dynamic Interaction of Rotating Imbalanced Masses in Vacuum \ 93

Samokhvalov V.N. (*Russia*) Research of Force Effects During Mass-dynamic Interaction in Vacuum \ 101

Samokhvalov V.N. (*Russia*) Measurement of Force Effects During Mass-dynamic Interaction \ 111

Zhmud' A.A. (*Russia*) The Nucleons Birth – is the Energy source of Stars and the Sun \ 123

Authors \ 127

Содержание ДНА-23

Биология \ 5

Елизарьев А.В. (Россия) Земля нереализованных возможностей \ 5

Медицина \ 56

Гринштейн М. М. (Израиль) Незнакомая медицина \ 56

Физика и астрономия \ 67

Жмудь А.А. (Россия) Нуклонный синтез – как источник энергии Звезд и Солнца \ 67

Елкин И.В. (Россия) Симметрия времени. Модель двух пространств. \ 71

Клишев Б.В. (Россия) Кварк-глюонная модель гравитационных сил в Природе и механизмы гравитационных эффектов \ 88

Клишев Б.В. (Россия) Причины вращения Земли \ 115

Клишев Б.В. (Россия) Теория происхождения Солнечной системы \ 126

Солонар Д.П. (Россия) К структуре ядра нуклона \ 136

Хмельник С.И. (Израиль) К теории хранителя вечного движения \ 144

Хмельник С.И. (Израиль) О скорости распространения гравитационного воздействия \ 152

Хмельник С.И. (Израиль) Униполярный двигатель Фарадея и закон сохранения импульса \ 155

Эткин В.А. (Израиль) Нерелятивистский вывод выражения силы Лоренца \ 162

Эткин В.А. (Израиль) Энергодинамический вывод уравнений Максвелла \ 165

Финансовое право \ 175

Коломиец П.В. (Украина) Правовое регулирование специальных налоговых режимов в Украине \ 175

Экономика \ 193

Бондарь А.В. (Россия) Полнота и стабильность экономики и финансовой системы \ 193

Депонирование \ 205

Гринштейн М. М. (Израиль) Онкология: новый взгляд \ 205

Об авторах \ 207

Содержание ДНА-24

Геология \ 5

Вильшанский А.Н. (Израиль) «Кипящая Земля-2» (о возможной причине землетрясений) \ 5

История \ 12

Безнин М.А., Димони Т.М. (Россия) Социальные отношения в российской деревне 1930 – 1980-х гг. \ 12

Логика \ 28

Неплюй В.И. (Украина) Совершенствование теоретических наук на основе новых Логик Природы. \ 28

Неплюй В.И. (Украина) Логика устойчивости. Векторная симметрия устойчивости. \ 34

Неплюй В.И. (Украина) Основные коллизии конструкций ядер атомов элементов Природы \ 50

Социология \ 58

Пестрикова И.Е. (Россия) К вопросу о взглядах молодежи на проблему менталитета \ 58

Теплофизика \ 65

Зысин Л.В. (Россия) Гидродинамика и теплообмен при вынужденной конвекции некоторых микробиологических сред \ 65

Физика и астрономия \ 76

Клишев Б.В. (Россия) Слоисто-сотовая модель (гипотеза строения атомного ядра) \ 76

Поляков В.П. (Россия) Приложение энергодинамики к расчету тонкостенных оболочек \ 84

Самохвалов В.Н. (Россия) Исследование и измерение величины силовых эффектов при массодинамическом взаимодействии \ 113

Солонар Д.П. (Россия) К некоторым энергетическим свойствам эфирной среды \ 132

Хмельник С.И., Хмельник М.И. (Израиль) Еще о дополнительных (неньютоновских) силах взаимодействия небесных тел \ 149

Эткин В.А. (Израиль) О неэлектромагнитной природе света \ 160

Эткин В.А. (Израиль) О новых видах взаимодействия \ 183

Об авторах \ 203

Содержание ДНА-25

Логика \ 5

Неплюй В.И. (*Украина*) Логика устойчивости. Многоточечные симметрии. \ 5

Психология \ 17

Бондарь А.В. (*Россия*) Модель сознания \ 17

Социология \ 30

Бондарь А.В. (*Россия*) Полнота и стабильность политической системы \ 30

Физика и астрономия \ 40

Замалиев П.С. (*Россия*) Расчет аномального ускорения «Пионеров» \ 40

Хмельник С.И. (*Израиль*) Инерционд Толчина и ОТО \ 47

Хмельник С.И. (*Израиль*) Еще об экспериментальном уточнении максвеллоподобных уравнений гравитации \ 62

Шатов В.В. (*Россия*) Кластеры в источниках излучения. Часть I. Традиционные источники возбуждения атомных оптических спектров: пламя, дуга, искра, плазма, лазер \ 84

Шатов В.В. (*Россия*) Кластеры в источниках излучения. Часть II. Атомные и ионные пучки, ионные ловушки, beam-foil-спектроскопия \ 111

Шатов В.В. (*Россия*) Роль фрагментации кластеров в масс-спектрометрии многозарядных ионов \ 134

Химия \ 188

Шатов В.В. (*Россия*) О дискретности электрических зарядов в химии \ 188

Об авторах \ 212

Содержание ДНА-26

Биофизика \ 5

Левин А.И., Боронилов Б.А., Левина Р.С., Левин Б.А. (Россия) Адаптация квантовой теории Ландау к трансформированным процессам усиленных корпоративно-человеческих устремлений к выгоде, предполагающих организацию экономических прогнозов цен на биржевых рынках \ 5

Математика \ 145

Жмудь А.А., Жмудь Т.А. (Россия) Основы теории точных вычислений при расчетах с округлениями \ 145

Термодинамика \ 148

Андреев Ю.П. (Россия) "Вечный" двигатель второго рода Андреева \ 148

Физика и астрономия \ 164

Федоров В.К. (Россия) Фундаментальные пространственно-временные и энергетические соотношения: математические и физические аспекты теоретической модели происхождения Вселенной \ 164

Хмельник С.И. (Израиль) ОТО и реабилитация вечного двигателя \ 185

Об авторах \ 208

Последняя / 212

Содержание ДНА-27

Логика \ 5

Непайюй В.И. (*Украина*) Атомы. Теоретические расчёты конструкций ядер атомов элементов Природы. \ 5

Физика и астрономия \ 80

Елкин И.В. (*Россия*) Измерение расстояния в пространстве, которое описывается геометрией Лобачевского. Зависимость скорости света от измерения расстояния. \ 80

Елкин И.В. (*Россия*) Радиус кривизны Вселенной значительно меньше, чем считают астрономы. \ 84

Спиричев Ю.А. (*Россия*) Основы потенциальной электродинамики \ 89

Хмельник С.И. (*Израиль*) Источник энергии в дипольном генераторе Дональда Смита \ 105

Хмельник С. И. (*Израиль*) К вопросу о внутриядерных силах \ 127

Хмельник С. И. (*Израиль*) Летательный аппарат на основе эффекта Бифельда-Брауна \ 136

Эткин В.А. (*Израиль*) Альтернативная форма обобщенных законов переноса \ 165

Эткин В.А. (*Израиль*) Обобщение принципов механики \ 178

Объявления \ 202

Хмельник С. И. (*Израиль*) Летящий подъемный кран \ 202

Об авторах \ 207

Последняя / 208

Contents DNA-28

Biology \ 5

Gershman Yakov H. (*Israel*) A simple way to determine the sex of one-day poultry chickens (basic principles) \ 5

Gershman Yakov H. (*Israel*) Increasing quality of separation of shelled peanuts by X-rays and IR technologies \ 17

Zamaliy Pavel S. (*Russia*) The simplest formulas of natural selection \ 21

Computer Engineering \ 25

Khmelnik Solomon I. (*Israel*) Computer for operations with functions \ 25

Geology \ 35

Vilshansky Alexander N. (*Israel*) «Boiling Earth» About possible cause of earthquakes \ 35

Physics and Astronomy \ 42

Eckardt Horst (*Germany*), **Felker Laurence G.** (*USA*). Einstein, Cartan and Evans – Start of a New Age in Physics? \ 42

Etkin Valery A. (*Israel*). About material equilibrium \ 54

Etkin Valery A. (*Israel*). From Thermostatics – to the Thermokinetics \ 63

Khmelnik Solomon I. (*Israel*) GTR and Perpetuum Mobile Rehabilitation \ 82 .

Khmelnik Solomon I. (*Israel*) More on Experimental Clarification of Maxwell-similar Gravitation Equations / 104

Khmelnik Solomon I. (*Israel*) To the Question of Intranuclear Forces / 125

Khmelnik Solomon I. (*Israel*) Unsupported Motion Without Violating the Laws of Physics \ 133

Khmelnik Solomon I. (*Israel*) Lorentz Force, Ampere Force and Momentum Conservation Law Quantitative. Analysis and Corollaries. \ 145

Khmelnik Solomon I. (*Israel*) Khmelnik Force \ 153

Khmelnik Solomon I. (*Israel*) Invertibility Principle in Faraday Unipolar Machines \ 160

Korchazhkin Sergey V. (*Russia*) On Synchronization of Clocks in the Inertial Coordinate Systems \ 167

ADS \ 180

Khmelnik Solomon I. (*Israel*) Flying Crane \ 180

Authors \ 185

Содержание ДНА-29

Геология \ 5

Вильшанский А.Н. (*Израиль*) О гравитонном механизме возникновения землетрясений \ 5

История психобиофизики \ 14

Левин А.И., Боронилов Б.А., Левина Р.С., Левин Б.А. (*Россия*) Исторические фрагменты теории психобиофизики в повседневном опыте её природного проявления и существования на Земле. Часть 1. \ 14

Логика \ 153

Неплюй В.И. (*Украина*) Логика устойчивости. Конструкции простых многослойных векторных симметрий устойчивости. \ 153

Физика и астрономия \ 173

Хмельник С.И. (*Израиль*) К объяснению экспериментов Томила \ 173

Хмельник С.И. (*Израиль*) Объяснение эффекта Губера \ 176

Эткин В.А. (*Израиль*) Теоретический вывод закона Кулона \ 180

Электродинамика \ 184

Канн К.Б. (*Россия*) К электродинамике здравого смысла \ 184

Об авторах \ 197

Последняя / 200

Содержание ДНА-30

История психобиофизики \ 5

Левин А.И., Бороилов Б.А., Левина Р.С., Левин Б.А. (Россия) Исторические фрагменты теории психобиофизики в повседневном опыте её природного проявления и существования на Земле. Часть 2. \ 5

Медицина \ 135

Гринштейн М.М. (Израиль) Новые подходы к этиологии, диагностике и лечению рака \ 135

Термодинамика \ 145

Андреев Ю.П. (Россия) "Вечный" двигатель второго рода Андреева. Часть 3. \ 145

Физика и астрономия \ 152

Хмельник С.И. (Израиль) Силы Лоренца, Ампера и закон сохранения импульса. Количественный анализ и следствия. \ 152

Хмельник С.И. (Израиль) Сила Хмельника \ 160

Хмельник С.И. (Израиль) Принцип обратимости в униполярных машинах Фарадея \ 167

Шатов В.В. (Россия) Элементарный электрический заряд, опыты Милликена и природа многократно заряженных ионов \ 175

Эткин В.А. (Израиль) О природе спин-спинового взаимодействия \ 200

Об авторах \ 223

Последняя / 225

Содержание ДНА-31

Гидродинамика \ 5

Хмельник М.И., Хмельник С.И. (Израиль) Математическая и программная модель электроинтегратора \ 5

Логика \ 10

Неплюй В.И. (Украина) Атомы. Основные коллизии конструкций атомов элементов Природы. \ 10

Неплюй В.И. (Украина) Логика устойчивости. Деформации симметрий. \ 32

Неплюй В.И. (Украина) Теоретическая механика. Законы сохранения. Энергия и сила. Энергетическая основа законов Ньютона. \ 39

Психобиофизика \ 52

Левин А.И., Боронилов Б.А., Левина Р.С., Левин Б.А. (Россия) Исторические фрагменты теории психобиофизики в повседневном опыте её природного проявления и существования на Земле. Часть 3. \ 52

Термодинамика \ 137

Андреев Ю.П. (Россия) Осциллятор Андреева \ 137

Физика и астрономия \ 145

Верин О.Г. (Россия) Послесловие к исследованию строения и свойств атома \ 145

Поляков В.П. (Россия) Экспериментально-теоретическое обоснование концепций системного анализа открытых систем энергодинамики к расчету тонкостенных оболочек \ 150.

Хмельник С.И. (Израиль) Четвертая электромагнитная индукция \ 197

Эткин В.А. (Израиль) Генератор Росси: холодный ядерный синтез или эфир? \ 205

Об авторах \ 224

Содержание ДНА-32

Геология \ 5

Вильшанский А.Н. (*Израиль*) Кипящая Земля \ 5

Психобиофизика \ 43

Левин А.И., Левина Р.С., Левин Б.А. (*Россия*) Методология построения научного знания, характерного для динамического взаимодействия квантовых систем как в неживой, так и в живой пространственно-временной природной организации окружающей среды \ 43

Физика и астрономия \ 207

Никитин А.П. (*Россия*) Сверхновая SN1987A: прямое измерение скорости света? \ 207

Хмельник С.И. (*Израиль*) Поток электромагнитной энергии в проводнике с постоянным током \ 218

Эткин В.А. (*Израиль*) О носителе неопознанных излучений \ 224

Об авторах \ 246

Последняя / 248

Содержание ДНА-33

Астрономия и религия \ 5

Разумов И.К., Петров В.А. (Россия). Комментарии к акварелям "Потерянной книги Нострадамуса" \ 5

Термодинамика \ 36

Андреев Ю.П. . (Россия). Молекула-демон Андреева \ 36

Андреев Ю.П. . (Россия). Принцип полёта НЛО \ 42

Техника \ 55

Коджамаян Р.Г. (Россия). Решение электромобиля \ 55

Физика и астрономия \ 60

Верин О.Г. (Россия). Солитон и физика \ 60

Хизиров Ю.С. (Россия). Приливы и отливы - результат прецессии водоворотов \ 97

Хмельник С.И. (Израиль) Структура постоянного тока \ 110

Хмельник С.И. (Израиль) Структура потока электромагнитной энергии в проводе с постоянным током \ 121

Хмельник С.И. (Израиль) Математическая модель электрического торнадо \ 129

Хмельник С.И. (Израиль) Математическая модель песчаного вихря \ 141

Хмельник С.И. (Израиль) Дополнение к математической модели песчаного вихря \ 152

Хмельник С. И. (Израиль) Неволновая математическая модель водного солитона \ 162

Хмельник С. И. (Израиль) Математическая модель водного и песчаного цунами \ 169

Хмельник С.И. (Израиль) Математическая модель шаровой молнии \ 179

Эткин В.А. (Израиль) О возможности эфиропорного движения \ 200

Об авторах \ 209

Последняя / 211

Содержание ДНА-34

Биофизика \ 6

Левин А.И., Левина Р.С., Левин Б.А. (Россия) Тернии квантовой науки третьего тысячелетия через сто десять лет после её возникновения \ 6

Логика \ 85

Неплюй В.И. (Украина) Начальная Логика. Пространство и время. \ 85

Неплюй В.И. (Украина) Логика разности. Временные и пространственные производные. \ 122

Медицина \ 139

Гринштейн М.М. (Израиль) Бытовой холодильник: неизвестная причина известных болезней \ 139

Гринштейн М.М. (Израиль) О ранней диагностике и лечении злокачественных новообразований простаты \ 147

Гринштейн М.М. (Израиль) Почему айфоны вызывают рак \ 153

Пугач Сергей (США) Излечение от диабета на расстоянии \ 158

Термодинамика \ 167

Андреев Ю.П. (Россия). Генератор электроэнергии на контактной разности потенциалов \ 167

Андреев Ю.П. (Россия). Действующий аналог демона Максвелла \ 172

Физика и астрономия \ 184

Хмельник С.И. (Израиль) Гравитомagnetизм: природные явления, эксперименты, математические модели \ 184

Хмельник С.И. (Израиль) Источник консервативных сил совершает работу на замкнутой траектории \ 190

Эткин В.А. (Израиль) Коррекция электродинамики с позиций энергодинамики \ 193

Экономика \ 203

Жмудь А.А., Жмудь Т.А. (Россия, Франция). Преферентный бизнес: оборотные средства; норма прибыли. \ 203

Энергетика \ 209

Корнараки А.В., Багирова Е.А., Стрелкин А.Г. (Украина) Проект "SOLAR PLEX" с солнечными модулями нового поколения \ 209

Реклама \ 216

Хмельник С.И. (Израиль) Двигатель Клема. Обоснование и проектирование. \ 216

Хмельник С.И. (Израиль) Регулируемый океанский водоворот - генератор электроэнергии \ 223

Об авторах \ 226

Последняя / 229

Содержание ДНА-35

Биофизика \ 5

Смирнов В.В. (Россия) Соотнесение функций аминокислот, кодируемых кодонами, с порядком расположения гексаграмм по Вэнь-вану \ 5

География \ 17

Анимица А.А. (Россия) Система туннельного водовода Красное море – Мертвое море \ 17

Медицина \ 23

Пугач Сергей (США) Молоко – "за или против?" Ответ – "против!" \ 23

Физика и астрономия \ 43

Верин О.Г. (Россия) Идеальный вихрь (воронка, вихревой шнур, тороидальный вихрь) \ 43

Левин Элизабета (Израиль) Обобщенное время и модель часов Феникса \ 86

Хмельник С.И. (Израиль) Вторая структура постоянного тока \ 92

Хмельник С.И. (Израиль) Второе решение уравнений Максвелла \ 105

Хмельник С.И. (Израиль) Эксперимент, подтверждающий существование четвертой электромагнитной индукции \ 120

Шатов В.В. (Россия) Атомная спектроскопия омагниченной плазмы. Связь эффекта Зеемана с эффектом Доплера \ 125

Эткин В.А. (Израиль) О взаимопревращениях вещества и эфира \ 191

Об авторах \ 209

Последняя / 212

Содержание ДНА-36

Логика \ 5

Неплюй В.И. (*Украина*) Теоретическая механика. Вращательное движение. Гироскопы. \ 5

Математика \ 43

Хижняк Н.Г. (*Украина*) Измерение плоских углов \ 43

Хижняк Н.Г. (*Украина*) Тригонометрические функции в прямоугольнике \ 46

Медицина \ 70

Гринштейн М.М. (*Израиль*) От чего человек стареет \ 70

Физика и астрономия \ 76

Вильшанский А.А. (*Израиль*) Эфир или пустота? ...Ни то, ни другое! \ 76

Ивченков Г. (*Канада*) Гравитационное красное смещение \ 89

Жмудь А.А. (*Россия*) Квантование - тривиальный результат развития естественных процессов \ 98

Хмельник С.И. (*Израиль*) Математическая модель вихря Тейлора \ 103

Хмельник С.И. (*Израиль*) О теоретическом обосновании эффекта Ранка \ 112

Хмельник С.И. (*Израиль*) Электромагнитная волна в диэлектрической и магнитной цепи переменного тока \ 124

Хмельник С.И. (*Израиль*) Электромагнитная волна в заряженном конденсаторе \ 137

Хмельник С.И. (*Израиль*) Электромагнитная волна в сферическом конденсаторе и природа Земного магнетизма \ 147

Эткин В.А. (*Израиль*) К электромеханике токнесущих систем \ 170

Объявления \ 186

Агуф И. (*США*) Интерполяция \ 186

Об авторах \ 188

Последняя / 189

Contents DNA-37

Medicine \ 5

Grinshtein, Mark M. (*Israel*) "Patch" for DNA \ 5

Grinshtein, Mark M. (*Israel*) Why humans become old \ 10

Pugach, Sergey (*USA*) From a distance succesfull complete recoveries from diabetes: another example of the tremendous possibilities of homeopathy in conjunction with radiesthesia \ 15

Physics and Astronomy \ 22

Krasnov, Victor D. (*Russia*) Comprehensive law of motion of objects in planetary type systems \ 22

Smirnov, Andrey N. (*Russia*) Spacetime and matter as emergent phenomena, theory of Everything \ 32

Etkin, Valery A. (*Israel*). New methodological principles of nonequilibrium thermodynamics \ 72

Etkin, Valery A. (*Israel*). Principle of non-equilibrium processes counter directivity \ 86

Khmelnik, Solomon I. (*Israel*) Invertibility Solution of Maxwell's Equations \ 90

Energetic \ 198

Kornaraki A.V. (*Ukraine*), **Bagirova E.A.** (*Ukraine*), **Strelkin A.G.** (*Russia*) Project Solar Plex. Solar module New Generation. \ 198

Authors \ 204

Last page 206

Содержание ДНА-38

Авиация и космонавтика \ 6

- Кагановский Л.О.** (Израиль) Вертолетные спасательные устройства Кагановского \ 6
Кагановский Л.О. (Израиль) Новая крупногабаритная решетчатая космическая башня \ 17
Кагановский Л.О. (Израиль) Новые конструктивные решения космических платформ Кагановского \ 23

Геология \ 33

- Вильшанский А.Н.** (Израиль) Краткосрочное предсказание землетрясений. Локальная экспериментальная система. \ 33

Медицина \ 36

- Гринштейн М.М.** (Израиль) Диабет и сладости \ 36
Гринштейн М.М. (Израиль) «Заплата» для ДНК \ 40
Гринштейн М.М. (Израиль) О чем шепчутся гены \ 45
Пугач Сергей (США) Окружающая среда как источник разнообразных токсинов. Как их избежать? \ 56
Пугач Сергей (США) Почему я публикуюсь в журнале "Доклады Независимых Авторы" \ 66

Необъясненное \ 69

- Разумов И.К.** (Россия) Шифр Цезаря в датировке пророчеств Нострадамуса \ 69

Строительство \ 79

- Кагановский Л.О.** (Израиль) Подвесной секционный пешеходный мост Кагановского \ 79
Кагановский Л.О. (Израиль) Новые узловые соединения стержней структурных покрытий Кагановского \ 85
Кагановский Л.О. (Израиль) Новые конструктивные решения узловых соединений стержней структурных башен \ 94

Физика и астрономия \ 100

- Краснов В.Д.** (Россия) Полный закон движения объектов в составе систем планетарного типа \ 100
Краснов В.Д. (Россия) Теория движения Луны (Лунные циклы) \ 111
Хмельник С.И. (Израиль) Морские течения и гравитомагнетизм \ 119
Хмельник С.И. (Израиль) Необычный фонтан и гравитомагнетизм \ 129
Хмельник С.И. (Израиль) О потоке воды в воронку и из трубы \ 139
Хмельник С.И. (Израиль) Уравнение водоворота \ 150
Эткин В.А. (Израиль) Коррекция закона Дальтона для смесей реальных газов \ 165
Эткин В.А. (Израиль) Коррекция термодинамики с позиций энергодинамики \ 170

Энергетика \ 186

- Кагановский Л.О.** (Израиль) Структурная башня для атмосферной электростанции Самуила Кругляка \ 186

Об авторах \ 192

Последняя / 194

Содержание ДНА-39

Логика \ 5

Неплюй В.И. (*Украина*) Теоретическая механика. Спиралевидное движение. Вихри. \ 5

Неплюй В.И. (*Украина*) Логика сложности. Основные коллизии. Логика устойчивости. Оптимальная симметрия устойчивости. \ 25

Медицина \ 39

Гринштейн М.М. (*Израиль*) Информационно-волновая медицина. Можно ли считать ее наукой? \ 39

Социология \ 47

Петров В.М. (*Россия*) Динамика социальной и ментальной сфер: системно-информационный подход \ 47

Строительство \ 57

Кагановский Л.О. (*Израиль*) Антисейсмические демпфирующие стержни Кагановского \ 57

Кагановский Л.О. (*Израиль*) Новое конструктивное решение высотного здания \ 63

Кагановский Л.О. (*Израиль*) Платформы с гидравлическим подъемом Кагановского \ 69

Коган А.Р. (*Израиль*) Перспективные конструкции фундаментов и свай. Часть 1. Фундаменты – ретроспектива и перспективы. \ 73

Коган А.Р. (*Израиль*) Перспективные конструкции фундаментов и свай. Часть 2. Фундаменты – лучший выбор. \ 77

Физика и астрономия \ 87

Вильшанский А.Н. (*Израиль*) К вопросу о бесконечной делимости материи. \ 87

Смирнов А.Н. (*Россия*) Пространство-время и материя как порожденные явления, единая теория поля \ 93

Хмельник С.И. (*Израиль*) Воздух как источник электроэнергии \ 154

Хмельник С.И. (*Израиль*) Трансформатор с емкостным сопротивлением (источник энергии и метод расчета) \ 162

Хмельник С.И. (*Израиль*) Шестиугольный шторм на Сатурне \ 179

Эткин В.А. (*Израиль*) О специфике аномальных дальнедействий \ 194

Об авторах \ 209

Последняя / 212

Содержание ДНА-40

Логика \ 5

Непайюй В. И. (*Украина*) Логика устойчивости. Симметрии высокой устойчивости (СВУ). \ 5

Медицина \ 44

Гринштейн М.М. (*Израиль*) Сколько нам отведено? \ 44

Парапсихология \ 51

Разумов И.К. (*Россия*) Развитие идей Ч. Расселла. Возродится ли Царство Навуходоносора в 2019 году? \ 51

Социология \ 59

Мажуль Л.А. (*Россия*) Характер одаренности и сезон рождения \ 59

Физика и астрономия \ 69

Андреев Ю.П. (*Россия*) Демон Андреева, двигатель Андреева, цикл Андреева / 69

Вильшанский А.Н. (*Израиль*) О движении в космосе и вращении планет \ 89

Солонар Д.П., Резник Д. В. (*Россия*) К непостоянству "постоянных" физических величин \ 91

Холодов Л.И., Горячев И.В. (*Россия*) Позитонно-негатонная симметрия материи \ 102

Холодов Л.И., Горячев И.В. (*Россия*) Соображения о симметричном физическом вакууме \ 114

Хмельник С.И. (*Израиль*) Математическая модель плазменного кристалла \ 184

Эткин В.А. (*Израиль*) Переосмысление закона излучения Планка \ 194

Химия \ 204

Шатов В.В. (*Россия*) Интерпретация закона Мозли и модель атома. «Кластерное квантование» в атомной спектроскопии / 204

Об авторах \ 228

Последняя / 232

Содержание ДНА-41

Авиация и космонавтика \ 6

Тригер В., Лещинская-Альтшуллер А., Хмельник С. (Израиль) Метод и система для торможения летающих объектов \ 6

Логика \ 14

Неплюй В.И. (Украина) Атомы элементов Природы. Краткое описание образования инертных газов. \ 14

Неплюй В.И. (Украина) Атомы. Линейное групповое изменение свойств атомов элементов Природы по диапазону числа “n”. \ 31

Строительство \ 35

Кагановский Л.О. (Израиль) Спасательные, при пожарах, устройства “Барабан 1” и “Барабан 2” \ 35

Кагановский Л.О. (Израиль) Новые конструктивные решения солнечных батарей \ 40

Коган А.Р. (Израиль) Перспективные конструкции фундаментов и свай. Часть 3. Способ отбора перспективных технических решений.. \ 43

Коган А.Р. (Израиль) Перспективные конструкции фундаментов и свай. Часть 4. Способ определения давлений в нагружаемом основании фундамента. \ 52

Физика и астрономия \ 74

Верин О.Г. (Россия) Бозе-конденсация электронов в атоме. Обсуждение экспериментальных закономерностей. \ 74

Габышев В.Г. (Россия) Способ генерации шаровой молнии термодинамической версии. Метод громоотвода. \ 103

Уруцкоев Л.И., Ликсонов В.И., Циноев В.Г. (Россия)

Экспериментальное обнаружение «странного» излучения и трансформация химических элементов \ 107

Холодов Л.И., Горячев И.В. (Россия) Иерархия качественно-различных уровней материи и монополи Лошака \ 132

Холодов Л.И., Горячев И.В. (Россия) Соображения о физическом смысле постоянной тонкой структуры \ 136

Холодов Л.И., Горячев И.В. (Россия) О магнитной природе гравитации \ 140

Хмельник С.И. (Израиль) Новое решение уравнений Максвелла для сферической волны \ 146

Хмельник С.И. (Израиль) Почему облака не падают \ 162

Эткин В.А. (Израиль) Соотношения взаимности процессов энергопревращения \ 166

Депонирование \ 189

Жмудь А.А. (Россия) Реактивный двигатель для аэрокосмических полетов. \ 189

Жмудь А.А. (Россия) Малогабаритный термоядерный реактор. \ 190

Об авторах \ 191

Последняя / 195

Содержание ДНА-42

История \ 6

Борис Дубсон (*Израиль*) Битва за прошлое: Венгрия 1956 г. - мятеж или революция? \ 6

Медицина \ 17

Эрик Гомберг (*Израиль*) Два физических открытия в дыхании человека \ 17

Строительство \ 37

Кагановский Л.О. (*Израиль*) Спасение людей в чрезвычайных ситуациях \ 37

Кагановский Л.О. (*Израиль*) Новое монтажное строповочное устройство \ 43

Кагановский Л.О. (*Израиль*) Новые конструктивные решения универсальных контейнеров Кагановского \ 46

Кагановский Л.О. (*Израиль*) Новые соединения существующих универсальных контейнеров \ 53

Кагановский Л.О. (*Израиль*) Модуль универсального монтажного соединения конструкций \ 55

Физика и астрономия \ 60

Верин О.Г. (*Россия*) Самоорганизация движения жидкостей и газов. Вихри Тейлора и ячейки Бенара. \ 60

Винокур Е.С., Злотник Й.И. (*Израиль*) Разгадка тайны солнечной системы \ 80

Иванов Ю.Н., Пинчук А.В. (*Россия*) Методика определения абсолютной скорости в мировом эфире \ 90

Хмельник С.И. (*Израиль*) Метод и алгоритм расчета турбулентных течений \ 108

Холодов Л.И., Горячев И.В. (*Россия*) О регистрации истинного положения Солнца \ 125

Холодов Л.И., Горячев И.В. (*Россия*) О регистрации на небосводе истинного положения Солнца, туманности Андромеды и кометы «Шумейкер-Леви 9» \ 130

Солонар Д.П. (*Россия*) Время \ 143

Степанов Е.И. (*Россия*) Асимметричный конденсатор, закон Кулона и ртутные движители. \ 151

Эткин В.А. (*Израиль*) О единстве процессов энергопереноса и энергопревращения \ 165

Химия \ 178

Ким С.Г. (*Россия*), **Мамбетерзина Г., Ким Д.** (*Казахстан*) Уравнения Диадно-Ярусной Системы химических элементов \ 178

Об авторах \ 190

Последняя / 195

Contents DNA-43

Aviation and Cosmonautics \ 5

Triger Valery., Khmelnik Solomon, Leshinsky-Altshuller Anna, Sherbaum Valery (*Israel*) A
Method and System for Braking of Flying Objects \ 5

Chemistry and Physics \ 19

Shatov Vladimir V. (*Russia*) Elementary electric charge, ions with multiple charges, atomic spectroscopy and atomic model \ 19

Physics and Astronomy \ 93

Etkin Valery A. (*Israel*). Mechanics as a Consequence of Energodynamics \ 93

Khmelnik Solomon I. (*Israel*) Hexagonal storm on Saturn \ 111

Khmelnik Solomon I. (*Israel*) Mathematical model of a plasma crystal / 127

Khmelnik Solomon I. (*Israel*) New solution of Maxwell's equations for spherical wave in the far zone / 137

Khmelnik Solomon I. (*Israel*) New solution of Maxwell's equations for spherical wave \ 150

Kojamanyan Ruben G. (*Russia*) Physics of light \ 166

Solovyev Alexander A., Chekarev Konstantin V., Solovyev Dmitry A. (*Russia*) Low-Grade Heat in Production of Electricity \ 173

Tafur Perdomo Ivan Humberto (*Colombia*) Peltier Effect Simplified Theory \ 183

Authors \ 185

Содержание ДНА-44

История \ 6

Теплов А.И. (Россия) Пирамиды как индикаторы годового времени \ 6

Медицина \ 23

Эткин В.А. (Израиль) Биорезонансная диагностика и терапия \ 23

Строительство \ 41

Кагановский Л.О. (Израиль) Новые конструктивные решения монтажных соединений секций ствола башенных кранов \ 41

Кагановский Л.О. (Израиль) Семейство модулей Кагановского для быстрого монтажного соединения и разъединения крупногабаритных конструкций \ 46

Физика и астрономия \ 55

Винокур Е.С., Злотник Й.И. (Израиль) Молодая резонансная солнечная система \ 55

Ильченко Л.И. (Россия) «Дефект массы», энергия связи, СТО и реальность. \ 65

Колоколов Д.В., Шахпаронов И.М. (Россия) К вопросу о природе высокопроникающего излучения и характере его источников \ 82

Смирнов А.Н. (Россия) Пространство-время и материя как порожденные явления, единая теория поля. \ 89

Солонар Д.П. (Россия) Диэлектрическая проницаемость эфира. Заряд электрона. \ 129

Тафур Пердомо И.Х. (Колумбия). Использование теплового потока в усилителях напряжения \ 136

Хмельник С.И. (Израиль), **Захаренко А.А.** (Россия), **Тафур Пердомо И.Х.** (Колумбия). Гравитационная антенна \ 140

Холодов Л.И., Горячев И.В., Третьяков В.Н., Листова Я.А. (Россия) Физический вакуум как метрическое пространство с электромагнитными свойствами и позитонно-негатонной симметрией \ 144

Электродинамика \ 148

Хмельник С.И. (Израиль) Новый подход к проектированию антенн \ 148

Энергетика \ 158

Унаспеков Б.А., Сабденов К.О. (Казахстан) Режимы теплопотребления зданий и особенности расчета удельных показателей расхода тепла на отопление жилых зданий \ 158

Об авторах \ 177

Последняя / 185

Содержание ДНА-45

История \ 6

Теплов А.И. (Россия) Гора Кайлас – Главное зеркало времени и аналог для первых пирамид \ 6

Парапсихология \ 12

Разумов И.К. (Россия) Признаки «царства зверя» в истории Римской Империи, СССР и гитлеровской Германии: сравнительный анализ. \ 12

Систематика \ 36

Коган А.Р. (Израиль) Системный подход в терминологии \ 36

Физика и астрономия \ 68

Захаренко А.А. (Россия) Распространение волн в сплошных средах с учетом гравитационных эффектов \ 68

Захаренко А.А. (Россия) Учет гравитационных эффектов при распространении волн в сплошных средах, таких как твердое тело и вакуум \ 74

Катышев А.Н. (Россия) Еще о едином поле и взаимодействиях \ 82

Ревякин П.Ю. (Россия) Диэлектрик хранитель заряда. Передача энергии через диэлектрик. \ 101

Ревякин П.Ю. (Россия) Магнитная батарея. Наблюдения и опыты. \ 109

Ревякин П.Ю. (Россия) Резонанс. Особенности использования. \ 113

Теплов А.И. (Украина) Новая Концепция сотворения Мира \ 119

Хмельник С.И. (Израиль), Левитация вращающихся дисков \ 136

Хмельник С.И. (Израиль) Спиральная структура электромагнитных волн и стационарных электромагнитных полей \ 144

Эткин В.А. (Израиль) Термокинетика как метод исследования неравновесных процессов \ 155

Химия \ 167

Шатов В.В. (Россия) Модель атома и химическая связь. Часть I. Роль измеряемых и реальных размеров атомов в химии \ 167

Шатов В.В. (Россия) Модель атома и химическая связь. Часть II. Роль массы атома и атомной плотности в химии \ 201

Об авторах \ 214

Содержание ДНА-46

Информатика \ 6

Кизлов В.В. (Россия) Диалектика информационных процессов \ 6

Медицина \ 20

Жмудь А.А. (Россия) Экструзия раковой опухоли из мышечных тканей предплечья компрессами \ 20

Науковедение \ 23

Теплов А.И. (Украина) Ученые и исследователи – действующие лица современной науки. \ 23

Парапсихология \ 29

Разумов И.К. (Россия) Истокование видений Орла и Льва в третьей книге пророка Ездры. \ 29

Систематика \ 45

Коган А.Р. (Израиль) Системный подход в терминологии. Часть 2. Понятие «Здоровье». Раздел I. \ 45

Строительство \ 79

Кагановский Л.О. (Израиль) Вертолетное спасательное устройство “Соломинка 5” \ 79

Физика и астрономия \ 83

Вильшанский А.Н. (Израиль) Как и почему работает интерферометр Ю. Иванова и А. Пинчука \ 83

Жмудь А.А. (Россия) Несколько замечаний о реактивном движении и космонавтике \ 106

Жмудь А.А. (Россия) Об условных обозначениях ядерной физики \ 110

Теплов А.И. (Украина) Закон сохранения инерциального вращения каждым элементом тела при его делениях \ 111

Теплов А.И. (Украина) Закон сохранения пространственной ориентации элементами вращающихся объектов (или Второй закон инерциального вращения). \ 122

Теплов А.И. (Украина) Ледяные круги на воде. Открытие тайны. \ 134

Теплов А.И. (Украина) Поправка к закону Кулона. Условия притяжения одноименных зарядов. \ 140

Теплов А.И. (Украина) Физика тектоники литосферных плит Земли. \ 152

Хмельник С.И. (Израиль) Решение уравнений Максвелла для вращающегося ферромагнитного провода \ 161

Хмельник С.И. (Израиль) Электромагнитный хранитель энергии и информации \ 166

Эткин В.А. (Израиль) Энергоперенос и энергопревращение как две формы энергообмена \ 181

Химия \ 192

Жмудь А.А. (Россия) Искусственные углеводороды – бизнес перспективы \ 192

Об авторах \ 194

Contents DNA-47

Aviation and Cosmonautics \ 5

Solomon I. Khmelnik, Vitaly A. Triger (*Israel*) Theoretical Explanation of Patent «DEVICE FOR CONVERTING ELECTROMAGNETIC MOMENTUM TO MECHANICAL MOMENTUM» \ 5

Medicine \ 25

Solomon I. Khmelnik (*Israel*) To the rationale for homeopathy / 30

Physics and Astronomy \ 36

Tafur Perdomo Ivan Humberto (*Colombia*) THE INCIDENCE OF CONICITY IN THE VOLCANIC ACTIVITY \ 36

Solomon I. Khmelnik (*Israel*) The flow of energy and the momentum of a static electromagnetic field / 41

Solomon I. Khmelnik (*Israel*) Information transfer in biological systems by water and air / 52

Oleg G. Verin (*Russia*) Quantum defect and common fractions / 63

Efim S. Vinokur, Yonatan S. Zlotnik (*Israel*) The young resonance solar system \ 74

Valery A. Etkin (*Israel*) Reciprocal relations of the energy transformation processes \ 85

Valeriy M. Strelchenya (*Belarus*) Model of a photon as a soliton-like two-frequency electromagnetic wave \ 95

Valeriy M. Strelchenya (*Belarus*) The laws of the special relativity theory as a consequence of the spiral structure of particles extended in time \ 130

Valeriy M. Strelchenya (*Belarus*) Are the electron charge and the Planck's constant really constant? \ 159

Valeriy M. Strelchenya (*Belarus*) New look at the relativistic particle dynamics in external field \ 173

Authors \ 205

Содержание ДНА-48

Авиация и космонавтика \ 5

Хмельник С.И., Тригер В.А. (Израиль) Теоретическое обоснование патента «Устройство для преобразования электромагнитного импульса в механический импульс» \ 5

Медицина \ 31

Хмельник С.И. (Израиль) К обоснованию гомеопатии \ 31

Физика \ 38

Хмельник С.И. (Израиль) Передача информации в биологических системах по водной и воздушной среде \ 38

Хмельник С.И. (Израиль) Поток энергии и импульс статического электромагнитного поля \ 51

Хмельник С.И. (Израиль) Обратимость униполярной индукции \ 62

Хмельник С.И. (Израиль) Сила Кориолиса и центробежная сила в электродинамике и механике \ 67

Стрельчя В.М. (Беларусь) Действительно ли существуют «лоренцево сокращение длины» движущихся тел и «запаздывание» электрического поля частиц? \ 74

Стрельчя В.М. (Беларусь) Волна де Бройля и корпускулярно-волновой дуализм свободной скалярной частицы \ 115

Стрельчя В.М. (Беларусь) Эффективная модификация уравнения Клейна – Гордона для частицы в потенциальном поле \ 146

Стрельчя В.М. (Беларусь) Новый взгляд на некоторые задачи релятивистской динамики частицы во внешнем поле \ 171

Хейфец Э.О. (Израиль) Опыт синтеза принципов относительности и абсолютности \ 198

Океанология \ 228

Теплов А.И. (Украина) Природа формирования крупномасштабных течений океанов и морей \ 228

Об авторах \ 247

Последняя / 249

Contents DNA-49

Physics \ 5

- Solomon I. Khmelnik** (*Israel*) Coriolis Force and centrifugal force in electrodynamics and mechanics / 5
- Solomon I. Khmelnik** (*Israel*) Equations of motion of a single charge in vacuum / 12
- Solomon I. Khmelnik** (*Israel*) Radiation of a uniformly moving charge / 17
- Solomon I. Khmelnik** (*Israel*) The spread of coronavirus in the air / 24
- Solomon I. Khmelnik** (*Israel*) To substantiate Mach's principle / 32
- Solomon I. Khmelnik** (*Israel*) Rehabilitation of Rutherford's Atom Model / 36
- Solomon I. Khmelnik** (*Israel*) Quantum mechanics: a particle is a volumetric standing wave / 43
- Solomon I. Khmelnik** (*Israel*) Quantum mechanics: a particle is a volumetric standing wave (the second part) / 46
- Solomon I. Khmelnik** (*Israel*) On the nature of strong interactions / 57
- Valery M. Strelchenya** (*Belarus*) Real relativity theory. Kinematics. / 67
- Valery A. Etkin** (*Israel*) Nonbarion matter as a medium of anomal radiations / 111
- Valery A. Etkin** (*Israel*) Alternative to the entropy increase principle / 130

Authors \ 146

Содержание ДНА-50

Авиация и космонавтика \ 5

Хмельник С.И. Тригер В.А. (Израиль) Космические полеты и импульс электромагнитного поля \ 5

Геофизика \ 23

Теплов А.И.. (Украина) Загадочные явления озера Байкал. Открытия секретов. \ 23

Физика \ 32

Хмельник С.И. (Израиль) Уравнения движения одиночного заряда в вакууме \ 32

Хмельник С.И. (Израиль) Излучение равномерно движущегося заряда \ 38

Хмельник С.И. (Израиль) О распространении коронавируса в воздухе \ 45

Хмельник С.И. (Израиль) Квантовая механика: частица – объемная стоячая волна \ 52

Хмельник С.И. (Израиль) К обоснованию принципа Маха / 55

Хмельник С.И. (Израиль) Реабилитация модели атома Резерфорда / 59

Хмельник С.И. (Израиль) Новые уравнения для волчка / 65

Хмельник С.И. (Израиль) Математическое описание диска Эйлера / 75

Стрельчяня В.М. (Беларусь) Причины и логика формирования в физике квантовых представлений и их теоретического описания в первой трети XX века / 84

Эткин В.А. (Израиль) К теории единого поля / 127

Философия \ 149

Каплунов В.А. (Россия) Что такое философия (классическая)? И что такое философия XXI века (информационная)? / 149

Химия \ 183

Шатов В.В. (Эстония) Экспериментальная ядерная физика в реализации проекта «химическая» модель атома / 183

Объявления \ 223

Об авторах \ 224

Последняя / 226

Содержание ДНА-51

Физика \ 5

- Хмельник С.И.** (Израиль) О природе сильных взаимодействий \ 5
Хмельник С.И. (Израиль) К обоснованию принципа Маха (вторая редакция). \ 16
Хмельник С.И. (Израиль) Квантовая механика: частица – объемная стоячая волна (вторая часть). \ 20
Хмельник С.И. (Израиль) К вопросу о структуре вакуума \ 32
Хмельник С.И. (Израиль) О природе электрического заряда и статического электрического поля \ 44
Хмельник С.И. (Израиль) Теоретическое обоснование эффекта Мейснера \ 52
Верин О.Г. (Россия) Одеядо для Солнца \ 60
Эткин В.А. (Израиль) Коррекция и обобщение принципов механики \ 83
Халецкий М.Б. (Израиль) Тормозное излучение и квантовая механика электрона / 105
Теплов А.И. (Украина) Маятник Фуко. Всемирный Закон сохранения пространственной ориентации на примере маятника Фуко / 122
Кочетков В.Н. (Россия) Попытка обоснования невозможности подтверждения теории эфира с помощью эксперимента Майкельсона-Морли \ 128
Хмельник С.И. (Израиль) Волновое уравнение - НЕ уравнение электромагнитной волны \ 138

Математика \ 144

- Чуличков О.Г.** (Россия) О способах представления чисел / 144

Об авторах \ 165

Contents DNA-52

Physics \ 5

Valery Yu. Kireev (*Russia*) The Concept of the Graviton Field to Describe Non-Relativistic and Relativistic Mechanics of Substance Objects / 5

Solomon I. Khmelnik (*Israel*) To the problem on vacuum structure / 33

Solomon I. Khmelnik (*Israel*) On the nature of electric charge and static electric field / 44

Solomon I. Khmelnik (*Israel*) Theoretical substantiation of the Meissner effect / 51

Solomon I. Khmelnik (*Israel*) Wave equation is NOT an electromagnetic wave equation / 59

Solomon I. Khmelnik (*Israel*) Mathematical description of Euler disk and experiments with him / 65

Solomon I. Khmelnik (*Israel*) Solving Maxwell's Equations for a Cylindrical Wave in Vacuum / 75

Solomon I. Khmelnik (*Israel*) Solving Maxwell's Equations for AC Wire / 87

Valery A. Etkin (*Israel*) Principle of processes discernibility / 94

Valery A. Etkin (*Israel*) Alternative to the theory of inversive processes / 102

Medicine \ 118

Elizabetha Levin (*Israel*) Exploring the Mother-Father-Child Triad: a Fresh Insight on the Roots of Latent Violence / 118

Authors \ 177

Содержание ДНА-53

Математика \ 4

Чуличков О.Г. (Россия) О способах представления чисел / 5

Физика \ 15

Кумин А.М. (Россия) Гравитация: это о чем, это как? / 15

Ревякин П.Ю. (Россия) Ионный ветер / 38

Степанец В.А. (Россия) Гипотеза деформационного возникновения Вселенной / 46

Стоцкий Г. (Израиль) А “эфир” всё-таки существует! \ 68

Тафур Пердомо Иван Хумберто (Колумбия) Транспорт, корректирующий интенсивность Солнца / 103

Халецкий М.Б. (Израиль) Постоянная тонкой структуры и прецессия электрона / 106

Хмельник С.И. (Израиль) Решение уравнений Максвелла для цилиндрической волны в вакууме / 115

Хмельник С.И. (Израиль) Решение уравнений Максвелла для провода с переменным током \ 127

Хмельник С.И. (Израиль) Новый подход к проектированию антенн (вторая редакция) \ 134

Эткин В.А. (Израиль) Биполярный закон гравитации \ 144

Балыбердин В.В., Балыбердин К.В., Зайцев В.П., Нечаев А.В., Сурду Н.В., Жук Н.А. (Украина) Автономные экологически чистые круглосуточные на основе геоэлектротехнологии генераторы электрической энергии / 157

Об авторах \ 165

Последняя / 171